

MEKTEPKE SHEKEMGI BALALARĜA HÁREKETLI OYINLARDAN PAYDALANIW ZÁRÚRLIGI HÁM ONIŇ MAQSETI, WAZIYPALARI

Jumaniyazov Dawranbay Kaljanbaevich

Jumanov Barliqbay Arzuwbaevich

Berdaq atındaĝı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Dene mádeniyatı teoriyası hám metodikası kafedrası.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14232021>

Annotaciya. fizikalıq kórsetkishler-kúsh, shıdamlılıq, iyiliwshelik, shaqqanlıq hám tezlikti, den-sawlıqtıń dárejesin kóteriw, onıń san tárepten kórsetip beriliwi turaqlı ólshem esaplanadı, al palwannıń sheberligi, olardıń jeke ózgeshelikleri, trenirovka procesi dáwiri hám organizmniń sol waqıttaĝı jaĝdayına baylanıslı jaĝdayda ózgerip turadı.

Tayanış sózler: fizikalıq kórsetkishler, funkcionallıq imkaniyatlar, ulıwma rawajlandırıwshı.

Xalıqtıń den-sawlıĝın bekkemlew Ózbekstandaĝı dene mádeniyatınıń tiykarĝı wazıypalarınıń biri. Ĝárezsizlik dáwirinde ásirese, sport hám dene tárbiyasına bolĝan itibar kúnnen-kúнге kúsheyip barmaqta. Dene tárbiyashısı aldında dene mádeniyatı hám sporttı xalqımızdıń turmısına kóbirek sińdiriw; jaslardı ĝárezsizlik ruwhında tárbiyalawda dene tárbiyası hám sporttıń barlıq túrinen, sonıń ishinde, xalıq dástúrlerinen keń paydalanıw, insanlardıń densawlıĝın jaqsılaw hám olardı ana watandı qorĝawĝa tayarlaw hám sol sıyaqlı úlken wazıypalar turıptı. Xalqımızdıń milliy oynıları bolsa mine usı maqsette keń qollanıw kiyatırĝan áhmiyetli dene tárbiyası hám sport qurallarınan biri. Sonıń ushın xalıq milliy oynılarına itibardı kúsheytiw zárúriyatı jánede kúsheymekte.

Qádriyatlarĝa itibar qaratıw shıĝıs xalıqları mádeniyatınıń júdá kóp elementlerin saqlap qalıwĝa hám olardan ámeliy jumısta paydalanıwĝa imkaniyat jaratıladı. Qádingi jergilikli xalıqlarımız ushın milliy oynılar hám milliy bellesiwler bir waqıtları turmısımızdıń ajıralmas bir bólimi bolĝan, olar xalıq máresimlerinde, toylarında hám úrp-ádetlerinde erkin bir taraw sıpatında kóringen, úlken bir áhmiyetke iye bolĝan. Dene mádeniyatınıń bunday ózine tán quralları járdeminde ata-babalarımız ósip kiyatırĝan jas áwladqa shaqqanlıq, epshilik, kúshlilik hám sabırlılıq kibi qásiyetlerdi qalıplestirgen. Perzentlerimizdi turmıstıń hám tábiyattıń qıyınshılıqlarına shıdamlı, kúshli hám tótepkı bere alatuĝın etip tárbiyalaw.

Jas áwladtıń fizikalıq jaqtan deni saw, miynetke hám watandı qorĝawshı sıpatında ósiwden xalıq ushında, jámiyet ushın da úlken áhmiyetke iye bolĝan. Bunıń ushın oqıwshılar dene mádeniyatı menen tereń shuĝıllanıwı, túrli milliy oynılardan paydalanıw sheberligin iyelewi kerek boladı. Bul bolsa jas áwlad tárbiyasın jánede kúsheytiw, olardı óz xalqı, ĝárezsiz mámleket hám jámiyet aldındaĝı wazıypasın seziniw ruwhında tárbiyalaw áhmiyetli wazıypalar menen baylanıslı.

Balalarda mektepte oqıy baslaĝan birinshi kúnnen baslap-aq miynetke muhabbat, baslaĝan isin aqırına shekem jetkeriw, miynet súygish qábiletlerin rawajlandırıw imkanın jaratadı. Bunda dene mádeniyatınıń barlıq zamanagóy quralları menen birge milliy oynıları da qol keledi, sebebi bul oynılar balalardı fizikalıq, ruwhıy jaqtan tárbiyalawdıń barlıq táreplerin óz ishine aladı.

Millettiń keleshegi bolĝan jaslardı salamat, jetik hám kámil insan etip tárbiyalaw ĝárezsiz Ózbekstanımız kelesheginıń tiykarınıń bekkem bolıwına xızmet etedi [27].

Milliy xalıq oynıları hám milliy sport túrleri tariyxıy rawajlanıw barısında ózgergeni, hár bir ekonomikalıq sistema olardıń mazmun hám qaǵıydalarında óziniń izin qaldırǵanı haqqında joqarıda toqtap edik. Mine usınday oýnılardan paydalanıwda olardıń balalarǵa fizikalıq tásirden tısqarı tárbiyalıq tásir kórsetiwde názerden shette qaldırmaw, dóretiwshi qollawda maqsetke muwapıq qollanıwımız kerek. Máselen, «Ilaq» oýını degende ádette at penen oynaytuǵın, shabandozlar haqıyqıy ilaq ushın gúresetuǵın qádimgi kópkarı oýını túsiniledi. Balalarǵa mólsherlengen «Ilaq» oýını atsız ótkeriledi, oýınshılar eshki terisi menen qaplangan toptı alıw ushın gúresedi. Oýın qaǵıydalarınıń bazıbir tárepleri úlkenlerdiń oýınıń qaǵıydalarına usap ketedi. Tezlik, shaqqanlıq hám kúshlilikke tárbiyalawshı bul oýın úlken tárbiyalıq áhmiyetke iye, bunda bir-birin húrmet etiw, jaqsı múnásibette bolıw, qolpallıq etpewge úlken itibar beriledi [40,42].

Xalıq milliy oýınları balalardıń fizikalıq sıpatların rawajlandırıwda úlken rol oynaydı.

Sebebi oýınlar oqıwshılardıń qızıǵıwshılıǵın asıradı, olarǵa zawıq baǵıshlaydı, jumıs qábiiletleriniń tezirek tikleniwın támiyinleydi. Oýınlar arqalı balalar sharshawdı umıtađı, shınıǵıwlarıdı dıqqat penen orınlawǵa háreket etedi.

Xalıq milliy oýınlarınıń kópshiligi balalardıń organizmine jaqsı tásir etedi. Sonıń ushında oýınlarǵa ulıwma fizikalıq tásir kórsetiwshi sıpatında qaraw kerek.

Dene mádeniyatındaǵı barlıq taraw hám basqıshlardıń birden bir maqseti – insandı durıs jasawǵa tayarlaw. Baslangısh klass oqıwshıları dene tárbiyasınıń wazıypası balalardıń jasına say ózgesheliklerdi esapqa alǵan halda anıqlanadı, biraq bunda dene mádeniyatınıń ulıwma maqseti názerden shette qalmawı kerek.

Baslawısh klass oqıwshıları dene tárbiyasında salamatlastırıwshı, bilim beriw hám tárbiya beriw wazıypaların ámelge asırıw kózde tutıladı. Xalıq milliy oýınları arqalı bul wazıypalardı orınlaw imkaniyatları kóbirek.

Salamatlastırıw wazıypası. 7-8 jaslı yaǵnıy baslangısh klass oqıwshıları dene tárbiyasınıń eń tiykarǵı wazıypası bala turmısın qorǵaw hám onıń densawlıǵın bekkemlew, onıń organizmin shınıqtırıw jolı menen ózin qorǵaw hám túrli keselliklerge shıdamlılıqtı asırıw, sırtqı ortalıqtıń qolaysız shárayatlarına qarsılıq kórsete alıwǵa úyretiwden ibarat. Bulardan tısqarı balalarda hárqanday jumısqa uqıplılıqtı asırıw oǵada úlken áhmiyetke iye. Bala organizminiń rawajlanıwı ózine tán ózgesheligine iye bolǵanlıǵı sebepli, onıń wazıypaları birqansha anıq formada sáwlelengen: bala súyeginiń qátesiz hám óz waqtında qatıwına, artqı omırtqadaǵı qıysıq jerlerdiń qáliplesiwi, taban betiniń jaqsı rawajlanıwına, buwın aparatlarınıń pitiwine járdem kórsetetuǵın oýınlar; gewde bólekleriniń óz-ara durıs rawajlanıwına imkaniyat jaratıladı; barlıq muskullar rawajlanadı. Sonday-aq, júrek qan-tamır sistemasınıń jaqsı islewine imkaniyat jaratıw kerek: qanıń júrekke qarap aǵıwın kúsheytiw, júrektiń bir qalıpte islewin jaqsılaw hám onıń kútilmegende ózgergen júklege maslasıw uqıbın rawajlandırıw; kókirek qápesi háreketshenligin kúsheytiw, tereń dem alıw hám bunıń uzaq waqt turaqlı bolıwın támiyinlew, ókpeniń hawa sıyımlılıǵın keńeytiw, murın menen dem alıwdı jaqsılaw, ishki aǵzalardıń durıs islewin támiyinlew, oraylıq nerv sistemasın qáliplestiriw, sonday-aq háreketlendiriwshi analizatordı hám ishki sezimler organlardı kámillikke jetkeriw kerek.

Bilim beriw wazıypaları. 7-8 jaslı oqıwshılar menen milliy xalıq oýınların ótkeriwde bilim beriw wazıypaların orınlaw úlken áhmiyetke iye.

Bul wazıypalar: háreket tájiriybeleri hám uqıplılıǵın qalıplestiriw, fizikalıq qásiyetlerdi (shaqqanlıq, tezlik, iyiliwsheńlik, teń salmaqlılıqtı saqlaw, epshillik, kúshlilik, shıdamlılıq) rawajlandırıw, gewdeni tuwrı tutıwdı, dene tárbiyası haqqındaǵı bilimlerdi ózlestiriwden ibarat.

Nerv sistemasınıń iyiliwsheńligi sebepli balalarda háreket tájiriybeleri úlkenlerge qaraǵanda ańsıraq qalıpleseı. Bul tájiriybelerdiń kópshiligi (júriw, júgiriw, sekiriw) nen balalar kúndelikli turmısta háreketleniwshi qurallar sıpatında paydalanadı. Háreket tájiriybeleri balanıń qorshaǵan ortalıq penen qarım-qatnas qurıwdı jeńillestiredi hám onı iyelewine jardemlesedi.

Tańlap alınǵan xalıq milliy oynıların durıs orınlaw bala muskulları, sanları, buwınları, súyek sistemasınıń rawajlanıwına nátiyjeli tásir kórsetedi. Puxta qalıplestirilgen háreket tájiriybelerin ámelde qollaw menen, shınıǵıwları orınlaw waqtında bala kúshin únemlew hám onıń itibarın oyın iskerligi paytında tosattan júz beretuǵın hár túrli tosıqlardıń aldın alıwǵa imkaniyat jaratıp beredi.

Baslanǵısh klass oqıwshılarna dene mádeniyatı menen tıǵız baylanıslı bolǵan bilimler(oynıların paydalı tárepi, fizikalıq shınıǵıwlarıń áhmiyeti hám hám texnikası, olardı orınlaw usılları, xalıq milliy oynılarınń qaǵıydaları hám basqalar) haqqında maǵlıwmat beriw úlken áhmiyetke iye. Oqıwshılar alǵan bilim qanshelli tereń bolsa, olar xalıq oynılarınan sonshelli aqılana paydalanıwları, oynılar menen sonshelli nátiyjeli shuǵıllanıwları hám mektep jáne shańaraq shárayatında dene mádeniyatı quralların erkin isletip biliwleri múmkin.

Tárbiya beriw wazıypaları. Dene mádeniyatı menen denede, balalarda engizilgen tártipke boysınıw ádetin hám xalıq oynıları menen ilajı bolsa hár kúni turaqlı shuǵıllanıwǵa umtıdıradı, olarda mektep hám úyde usı oyındı erkin úyreniw uqıplılıǵın rawajlandırıw, olardı óz teńlesleri hám ózlerinen kishi bolǵan balalar toparında oynıları shólkemlestiriw, olardı birgelikte orınlawǵa úyretiw gerek. Oqıwshılarda xalıq milliy oynılarına mehir menen oyın nátiyjelerine qızıǵıp hám sportshılar erisetuǵın utıslarǵa háwes pene qaraw tuyǵısın tárbiyalaw gerek.

Milliy xalıq oynıların úyreniw protsessinde tárbiyalıq, aqlıy, estetikalıq miynet tárbiyaların ámelge asırıw ushın úlken imkaniyatlar payda boladı. Xalıq oynıların oynaw waqtında balalar háreketinde jaqsı (birge islesiw, intizamlıq, kishipeylik, mehriybanlıq) hám mánáwiý pazıyletler (hadallıq, ádillik, doslıq tuyǵısı birge islesiw, birge islesiw, zaman menen bir bolıp isley alıw qábileti, tapsırmalardı juwapkershilik penen orınlaw)dı tárbiyalaw, sonıń menen birge shıdamlılıq qásiyetleri (mártlik, anıqlılıq, óz kúshine iseniw, qıyınshılıqlardı sabır menen jeńiw, shıdamlılıq h.t.b)dı kórsetiw ushın eń jaqsı sharayat hám imkaniyatlar payda boladı [7].

Durıs shólkemlestirilgen milliy xalıq oynıları balalar aqlınıń rawajlanıwına qolaylı imkaniyatlar jaratadı. Sebebi bunday jaǵdayda nerv sistemasınıńda, basqa aǵzalar sistemasınıńda jumıs alıp barıwı ushın sharayatlar payda bolıwı anıq.

Xalıq milliy oynıların úyretiw protsessinde oqıwshılar xalıq dástúrlerine sadıq qalǵan halda jaqsı tárbiya kóredi, úyrengen nárselerin puxta eslep qaladı. Balalarda ruwxıy protsessler (tárbiya, jetiklik, yad, oylaw hám basqalar) iniń, sonıń menen birge, pikirlew iskerlikleri (baqlaw, salıstırıw, analiz etiw, sintezlew, ulıwmalastırıw hám basqalar) iniń, barlıǵı rawajlana baslaydı. Milliy oynılar protsessinde erisilgen ilim hám tájiriybelerden kórkem paydalanıw uqıplılıǵın balalar ózlerindegi izsheńlik, erkinlik, ziyreklik, tapqırılıq, tayın juwaplıq sıyaqlı pazıyletleri sebepli erisedi.

Balalarda jaqsı sezimlerdi, adamlar menen shın kewilden hám quwanışlı múnásibette bolıw sezimlerin tárbiyalaw, sonın menen birge, júz bergen jağımsız ruwxıy xalatlardı sheshe alıw uqıplılığın rawajlandıra alıw úlken áhmiyetke iye. Bunın zárúrlıgı jaqsı sezimler organizmdegi barlıq aǵzalarǵa paydalı, háreket tájriybeleriniń tez hám bekkem qalıplesiwin támiyinlewinde kórinedi [5].

Milliy xalıq oýınlarına tiykarlangan dene mádeniyatı estetikalıq tárbianı ámelge asırıwǵa jaqsı tásir kórsetedi. Xalıq oýınların orınlaw protsessinde estetikalıq quwanıştı basqara alıw hám ózine síndiriwdi, gózzallıq, náziklik, mániliklik, formalıq, kiyimleriniń qolaylılıǵı, óziniń árapındaǵı barlıq nárselerdi túsiniw, durıs qádirlewdi rawajlandırıw, estetikaǵa hám óz qulıqına daq túsirmewge bolǵan beyimlikti, islep atırǵan jumısı, aytıp atırǵan atırǵan sózi, barlıq háreketlerinde qopallıqqa hasla jol qoymaslıqtı rawajlandırıw kerek boladı. Milliy oýınlar menen shuǵıllanıw protsessinde miynet tárbiyası ámelge asadı. Balalardıń den sawlıǵı jaqsılanadı, olardıń háreketleri qalıplese, miynet iskerligi ushın zárúr bolǵan fizikalıq pazıyletler rawajlanadı.

Balalardı miynetke tayarlawda dene mádeniyatınıń, sonın ishinde xalıq milliy oýınlarınıń tutqan ornın olarǵa túsindiriw hám bull túsinikti olardıń sanasında qalıplestiriw úlken áhmiyetke iye.

Juwmaqlap aytqanda mektepke shekemgi tárbiya jasındaǵı fizikalıq tárbianıń tómendegi tiykarǵı wazıypaların orınlawda, xalıq milliy oýınlarınıń roli hám ornı júdá úlken ekenligi kórinedi:

1. Densawlıqtı bekkemlew, oqıwshılardı durıs fizikalıq rawajlandırıwǵa hám shınıqtırıwǵa járdem beriw
2. Tárbiyalanıwshılardı dene mádeniyatı hám sportqa baylanıslı arnawlı bilimler beriw, olarǵa gigienalıq bilim hám kónlikpelerdi síndiriw.
3. Tárbiyalanıwshılarda háreket tájriybelerin hám kónlikpelerin qalıplestiriw, jańa háreket túrlerine hám háreket iskerligine úyretiw.
4. Jasqa say rawishte tiykarǵı háreket sıpatların (kúsh, tezlik, epshellik, shıdamlılıq, h.t.b) rawajlandırıw.
5. Batırlıq, nızamlılıq, toparǵa birlesiw, doslıq sezimin mádeniy minez qulıq kónlikpelerin, miynetke múnásibetin tárbiyalaw.
6. Turǵanda hám júrgende gewdeni durıs tutıw kónlikpelerin qalıplestiriw.
7. Tárbiyalanıwshılarda dene mádeniyatı hám sport boyınsha turaqlı trenirovkalarǵa qızıǵıw hám kónlikpelerin tárbiyalaw.
8. Tárbiyalanıwshılarda shólkemlestiriwshilik kónlikpelerin síndiriw, jámiyetlik dene mádeniyatı aktivligin tayarlaw [39].

Tárbiyalanıwshılardı dene tárbiyasınıń wazıypaları hár dayım, sonın ishinde, milliy xalıq oýınların úyreniw hám úyretiw protsessinde de úylesken halda sheshiledi. Bul wazıypalalar dene mádeniyatı sistemasınıń balalarǵa tásir etiw arqalı ǵana nátiyjeli orınlanıwı múmkin. Bunın ushın mekteptiń pútkil pedagogika jámaáti birgelite háreket etiw, ásirese, bala baqshalarında hám mektepte trenirovkalardı shólkemlestiriwdiń túrli forma hám usıllarınan, atap aytqanda milliy xalıq oýınlarında, barlıq quralları kompleksinen paydalanıw talap etiledi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 5 martdagi “Jismoniy tarbiya va sport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5368-sonli Farmoni
2. “Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 3-iyundagi PQ-3031-sonli qarori
3. Ózbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni “Ózbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bóyicha harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”. Toshkent.: 2017 yil 7 fevral.
4. 2022-2026 yillarda Ózbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yónalishi bóyicha Harakatlar strategiyasini “Xalq bilan muloqot va inson manfaatlari yili”da amalga oshirishga oid Davlat dasturi
5. Respublikasi «Kadrlar tayerlash milliy dasturi» qonuni.
6. Maktabgacha tarbiya Nizomi.
7. Uzbekistonda maktabgacha tarbiya kontsepsiyasi. T. 2008y.
8. So‘g‘lom avlod dasturi. T. 2000y.
9. A.N.Normuradov. Jismoniy tarbiya. T. 1998y.
10. A.B.Кенеман., Д.В.Хухлаева. Мактабгача тарбия ёшидаги болаларни жисмоний тарбиялаш назарияси ва методикаси. Т 1988.
11. Jumaniyazov D.(2024) GREK RIM GURESINDE SHIDAMLILIQ HAM ONI RAWAJLANDIRIW METODLARI .Modern science and Research. 3(6)